

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОВОРОТНОГО СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРУ

Бондаренко А.О. НТУ «Дніпровська політехніка»

Комплекс для переробки щебеню що має продуктивність 120 т/год – комплекс обладнання поєднаних за конструктивними і технологічними ознаками, розроблений з метою виконання переробки з промивкою зернистих матеріалів щебеневого класів. Щебінь, що подають до приведеного комплексу стрічковим конвеєром вихідного продукту змочують водою з зрошувальних форсунок, класифікують за крупністю з застосуванням вібраційного грохоту з круговими коливаннями короба і сита, підрешітний дрібний продукт спрямовують до наступних етапів переробки, а надрешітний продукт щебеневого класу до складу якого належить щебінь крупністю до 20 мм пересипають до поворотного стрічкового конвеєру продуктивністю 120 т/год і

Рис. Комплекс для переробки щебеню транспортують до складу. Модель комплексу приведена на рисунку. З цього складу зневоднений щебінь перевантажують до автосамоскидів і

транспортують до замовників. Комплекс для переробки щебеню продуктивністю 120 т/г має у своєму складі вібраційний грохот інерційного типу 1, опорні конструкції і площадки обслуговування грохоту 2, грохот обладнаний системою зрошування з метою зрошування частинок щебеню, поворотного стрічкового конвеєру продуктивністю 120 т/год 3, опорної конструкції конвеєру з системою і приводом повороту 4, склад щебеню поворотний 5 (рисунок).

Поворотний стрічковий конвеєр комплексу для переробки щебеню продуктивністю 120 т/г призначений для транспортування очищеного від дрібнодисперсних і пиловатих домішок дрібного щебеню після його перевантаження до складування у штабельний склад товарного щебеню. Поворотний стрічковий конвеєр комплексу для переробки щебеню продуктивністю 120 т/г складається з бункеру вихідної зернистої сировини 1, секції натяжної 2, секції проміжної 3, секції привідної 4, опорної рами конвеєру 5, поворотної турелі 6, пілону верхнього з канатним підвісом 7.

Монтаж поворотного стрічкового конвеєру повинен виконуватися за спеціальними монтажними кресленнями. Загальну увагу потрібно звернути на строгу прямолінійність конвеєру в плані, дотримання допустимого кута нахилу до горизонту, виконання необхідних радіусів опуклих та ввігнутих ділянок профілю, перпендикулярну повздовжній осі конвеєру установку привідних, та натяжних барабанів, які відхиляються, надійне кріплення привідних і натяжних станцій до фундаментів, установку, яка підтримує ролики без перекосів, розташування стиків стрічки суворо перпендикулярно її повздовжньої осі.

В роботі виконана розробка твердотільної моделі SolidWorks, розраховані технологічні та конструктивні параметри поворотного стрічкового конвеєру, обґрунтовані параметри його складових елементів.